

Programa preventivo de lesión de ligamento cruzado anterior en fútbol femenino durante períodos de confinamiento

Anexo I. Desarrollo del bloque de control neuromuscular a lo largo del programa

CONTROL NEUROMUSCULAR		SEMANA 1		PROGRESIÓN VERTICAL	
				3 SERIES	2' DESCANSO
SESIÓN	EJERCICIO 1 Puente		8 repeticiones	Realizar una retroversión pélvica antes de iniciar el movimiento. Para focalizar el trabajo en el glúteo se pueden separar las piernas.	
	EJERCICIO 2 Pasos laterales		3 x 6"	En bipedestación y con ligera flexión de rodillas se rota externamente la cadera contra el balón en la pared. Evitar girar y levantar el pie. Evitar el valgo de rodilla.	
	EJERCICIO 3 Sentadilla unilateral		8 repeticiones	Flexionar ambas rodillas manteniendo estable la cadera y la linealidad corporal. La tibia debe mantenerse perpendicular al suelo en todo momento.	
	EJERCICIO 4 Peso muerto		8 repeticiones	Mantener estable la pelvis ayudándose del apoyo en banco/mesa y notar la tensión en la cadena posterior.	
	EJERCICIO 5 Zancada atrás		8 repeticiones	Realizar zancadas atrás de forma que se mantenga la tibia de delante perpendicular al suelo.	

Figura 1. Bloque de control neuromuscular correspondiente a la primera semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

CONTROL NEUROMUSCULAR		SEMANA 2		PROGRESIÓN VERTICAL	
				3 SERIES	2' DESCANSO
SESIÓN	EJERCICIO 1 Puente			8 repeticiones	Realizar una retroversión pélvica previa y mantener la tensión de las rodillas hacia fuera.
	EJERCICIO 2 Pasos laterales			3 x 6"	Hacer fuerza contra la pared mientras pelvis y cadera se mantienen estables. Evitar girar y levantar el pie. Evitar el valgo de rodilla.
	EJERCICIO 3 Sentadilla unilateral			8 repeticiones	Progresión de la sentadilla split añadiendo una rotación externa de cadera aumentando la activación del glúteo mayor.
	EJERCICIO 4 Peso muerto			8 repeticiones	Mantener estable la pelvis y percibir la tensión en la cadena posterior ayudándose de un apoyo.
	EJERCICIO 5 Zancada atrás			8 repeticiones	Mantener la tibia de la tibia de la pierna anterior perpendicular al suelo. Control de la pelvis y valgo de rodilla.

Figura 2. Bloque de control neuromuscular correspondiente a la segunda semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

CONTROL NEUROMUSCULAR		SEMANA 3		PROGRESIÓN VERTICAL	
				3 SERIES	2' DESCANSO
SESIÓN	EJERCICIO 1 Puente			8 repeticiones	Realizar una retroversión pélvica previa y. mantener la tensión de las rodillas hacia fuera.
	EJERCICIO 2 Pasos laterales			3 x 6"	Hacer fuerza contra la pared mientras pelvis y cadera se mantienen estables. Flexionar ligeramente la rodilla de la pierna de apoyo.
	EJERCICIO 3 Sentadilla unilateral			8 repeticiones	Descender hacia atrás aproximando la rodilla al suelo y al sillón. La tibia de pierna de apoyo debe mantenerse perpendicular al suelo.
	EJERCICIO 4 Peso muerto			8 repeticiones	Mantener estable la pelvis ayudándose de un palo. Notar la tensión en la cadena posterior de la pierna de apoyo.
	EJERCICIO 5 Zancada atrás			8 repeticiones	La tibia de la pierna de apoyo debe mantenerse perpendicular al suelo. Mantener la linealidad en la postura. Evitar el valgo de rodilla.

Figura 3. Bloque de control neuromuscular correspondiente a la tercera semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

CONTROL NEUROMUSCULAR		SEMANA 4		PROGRESIÓN VERTICAL	
				3 SERIES	2' DESCANSO
SESIÓN	EJERCICIO 1 Puente			8 repeticiones	Realizar una retroversión pélvica previa y mantener la tensión de las rodillas hacia fuera.
	EJERCICIO 2 Pasos laterales			3 x 4 pasos (ida y vuelta)	Cadera y rodillas ligeramente flexionadas. El movimiento nace de la cadera. Mantener estable cadera y tronco.
	EJERCICIO 3 Sentadilla unilateral			8 repeticiones	Descender hacia atrás acercando la rodilla al suelo y al sillón. La tibia debe mantenerse perpendicular al suelo.
	EJERCICIO 4 Peso muerto			8 repeticiones	Mantener estable la pelvis. Percibir la tensión 2-3'' en la cadena posterior de la pierna de apoyo.
	EJERCICIO 5 Zancada atrás			8 repeticiones	La tibia de la pierna de apoyo debe mantenerse perpendicular al suelo. Evitar el valgo de rodilla e inclinación del tronco.

Figura 4. Bloque de control neuromuscular correspondiente a la cuarta semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

CONTROL NEUROMUSCULAR		SEMANA 5		PROGRESIÓN VERTICAL	
				3 SERIES	2' DESCANSO
SESIÓN	EJERCICIO 1 Puente			8 repeticiones	Realizar una retroversión pélvica previa y. mantener la tensión de las rodillas hacia fuera.
	EJERCICIO 2 Pasos laterales			3 x 4 pasos (ida y vuelta)	Cadera y rodillas ligeramente flexionadas. El movimiento nace de la cadera. Mantener estable cadera y tronco.
	EJERCICIO 3 Sentadilla unilateral			8 repeticiones	Descender hacia atrás acercando la rodilla al suelo y al sillón. La tibia debe mantenerse perpendicular al suelo.
	EJERCICIO 4 Peso muerto			8 repeticiones	Mantener estable la pelvis. Percibir la tensión 2-3'' en la cadena posterior de la pierna de apoyo.
	EJERCICIO 5 Zancada atrás			8 repeticiones	La tibia de la pierna de delante debe mantenerse perpendicular al suelo. Evitar el valgo de rodilla e inclinación del tronco.

Figura 5. Bloque de control neuromuscular correspondiente a la quinta semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

CONTROL NEUROMUSCULAR		SEMANA 6		PROGRESIÓN VERTICAL	
				3 SERIES	2' DESCANSO
SESIÓN	EJERCICIO 1 Puente			8 repeticiones	Realizar una retroversión de cadera previa. Alejar el talón en 3 tiempos deslizándolo con una toalla. Volver a posición inicial y repetir.
	EJERCICIO 2 Pasos laterales			3 x 4 pasos (ida y vuelta)	Cadera y rodillas ligeramente flexionadas. El movimiento nace de la cadera.
	EJERCICIO 3 Sentadilla unilateral			8 repeticiones	Flexionar cadera, rodilla y tobillo manteniendo estable la pelvis y la neutralidad de la zona lumbar. No sentarse.
	EJERCICIO 4 Peso muerto			8 repeticiones	Flexión de cadera y rodilla manteniendo estable la pelvis. Notar la tensión en la cadena posterior de la pierna de apoyo.
	EJERCICIO 5 Zancada atrás			8 repeticiones	Posición de zancada y flexionar las rodillas 90°. Impulsarse hacia arriba con salto y cambiar la posición de las piernas durante el salto.

Figura 6. Bloque de control neuromuscular correspondiente a la sexta semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

Anexo II. Desarrollo del bloque de técnica de salto a lo largo del programa

TÉCNICA DE SALTO

SEMANA 1

SALTOS BIPODALES FRONTALES CON PAUSA + GIRO 90°
PROGRESIÓN HORIZONTAL
DESCANSO SERIES: 1' **DESCANSO EJERCICIOS: 2'**

EJERCICIO 1
3 x 4 REPETICIONES

Realizar 2 saltos hacia delante recepcionando ambos con pausa, con ambas piernas y flexionando cadera rodillas y tobillos.

EJERCICIO 2
3 x 4 REPETICIONES

Ejecutar 2 saltos con pausa en la recepción y realizando un giro de 90° en el segundo. Flexionar cadera, rodillas y tobillos en el aterrizaje.

Figura 7. Bloque de técnica de salto correspondiente a la primera semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

TÉCNICA DE SALTO

SEMANA 2

SALTOS BIPODALES FRONTALES CON PAUSA Y CON GIRO 180°

PROGRESIÓN HORIZONTAL

DESCANSO SERIES: 1'

DESCANSO EJERCICIOS: 2'

EJERCICIO 1

3 x 8 REPETICIONES

Realizar un salto bilateral con giro de 180°. Mantener la posición 2" flexionando cadera, rodillas y tobillos.

EJERCICIO 2

3 x 4 REPETICIONES

Ejecutar 2 saltos no reactivos realizando un giro de 180° en el segundo. Mantener la posición 2" flexionando cadera, rodillas y tobillos.

Figura 8. Bloque de técnica de salto correspondiente a la segunda semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

TÉCNICA DE SALTO

SEMANA 3

RECEPCIÓN UNIPODAL. INTRODUCCIÓN DEL SALTO REACTIVO

PROGRESIÓN HORIZONTAL

DESCANSO SERIES: 1"

DESCANSO EJERCICIOS: 2'

EJERCICIO 1

3 x 4 REPETICIONES POR LADO

Realizar 2 saltos hacia delante recepcionando sobre 1 pierna: el 1º reactivo y el 2º manteniendo la postura flexionando cadera rodillas y tobillos.

EJERCICIO 2

3 X 4 REPETICIONES POR LADO

1 Salto frontal con una pierna y 1 salto lateral con la otra (repetir cambiando el salto en ambas piernas).

Figura 9. Bloque de técnica de salto correspondiente a la tercera semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

TÉCNICA DE SALTO

SEMANA 4

SALTOS UNILATERALES Y UNILATERALES CON GIRO DE 90°

PROGRESIÓN HORIZONTAL

DESCANSO SERIES: 1'

DESCANSO EJERCICIOS: 2'

EJERCICIO 1

3 x 8 REPETICIONES POR LADO

EJERCICIO 2

3 x 4 REPETICIONES POR LADO

Figura 10. Bloque de técnica de salto correspondiente a la cuarta semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

TÉCNICA DE SALTO

SEMANA 5

SALTOS BIPODALES Y UNIPODALES + CAMBIO DIRECCIÓN

PROGRESIÓN HORIZONTAL

DESCANSO SERIES: 1'

DESCANSO EJERCICIOS: 2'

EJERCICIO 1

3 x 4 REPETICIONES POR LADO

2 aterrizajes: el 1º con apoyo bipodal de forma reactiva, el 2º salto con cambio de dirección con apoyo monopodal manteniendo la posición 2º, flexionando cadera, rodilla y tobillo.

EJERCICIO 2

3 x 3 REPETICIONES

Se realiza un salto lateral con una pierna, la cual receptiona e impulsa hacia el medio para receptionar con ambos pies. Se repite la secuencia y tras finalizar se realiza la vuelta con el salto lateral con la otra pierna.

Figura 11. Bloque de técnica de salto correspondiente a la quinta semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

TÉCNICA DE SALTO

SEMANA 6

SALTOS UNIPODALES Y CAMBIO DIRECCIÓN. SALTO DE ALTURA Y SALTO UNIPODAL

PROGRESIÓN HORIZONTAL

DESCANSO SERIES: 1'

DESCANSO EJERCICIOS: 2'

EJERCICIO 1

3 x 4 REPETICIONES POR LADO

Salida bipodal, primera recepción unilateral reactiva y segundo salto lateral hacia delante con pausa de 2" manteniendo la postura final con apoyo unipodal.

EJERCICIO 2

3 x 3 REPETICIONES

Se realiza un salto frontal monopodal reactivo con recepción con la misma pierna. Seguidamente, se realiza un salto lateral reactivo cuya recepción la realiza la otra pierna. Último salto hacia la línea de conos y se repite la secuencia. Finalmente, la vuelta se realiza con saltos laterales con la otra pierna.

Figura 12. Bloque de técnica de salto correspondiente a la sexta semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones). Elaboración propia.

Anexo III. Desarrollo del bloque de estabilidad lumbopélvica a lo largo del programa

ESTABILIZACIÓN LUMBO-PÉLVICA		SEMANA 1, 2 y 3:	PROGRESIÓN VERTICAL	
			2 SERIES	NO DESCANSO
EJERCICIO 1 Plancha frontal		30" trabajo 15" descanso	Codos situados debajo de los hombros y pies separados a la altura de las caderas. Cuerpo en línea recta desde hombros hasta tobillos. Contraer abdominales y glúteos.	
EJERCICIO 2 Plancha lateral		30" trabajo 15" descanso	Codo situado debajo del hombro. Pierna superior extendida y la inferior flexionada para reducir la sollicitación del tensor de la fascia lata y centrar el trabajo en oblicuos y glúteo medio.	
EJERCICIO 3 Antirrotación lateral		30" trabajo 15" descanso	En posición media sentadilla se mantendrá la tensión sujetando la elástica con las manos y con los brazos extendidos.	

Figura 13. Bloque de estabilidad lumbopélvica correspondiente a la primera, segunda y tercera semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones).

Elaboración propia.

ESTABILIZACIÓN LUMBO-PÉLVICA

SEMANA 4, 5 y 6

PROGRESIÓN VERTICAL
2 SERIES **NO DESCANSO**

EJERCICIO 1

Plancha frontal

EJERCICIO 2

Antiflexión lateral

EJERCICIO 3

Antirrotación lateral dinámica

30" trabajo 15" descanso	Codos situados debajo de los hombros y pies separados a la altura de las caderas. Cuerpo en línea recta desde hombros hasta tobillos. Contraer abdominales y glúteos. Mantener la posición levantar alternativamente los brazos hacia adelante
30" trabajo 15" descanso	Desde posición de zancada sostener la elástica con los brazos extendidos encima de la cabeza. Mantener la tensión en mencionada posición.
30" trabajo 15" descanso	En posición media sentadilla se mantendrá la tensión sujetando la elástica con las manos y con los brazos extendidos. "Dibujar" números en el aire sosteniendo la elástica.

Figura 14. Bloque de estabilidad lumbopélvica correspondiente a la cuarta, quinta y sexta semana del programa (se realizará el mismo protocolo en las 3 sesiones).

Elaboración propia.

Anexo IV. Bloque de movilidad y flexibilidad correspondiente a las sesiones del programa propuesto

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD		SEMANA 1, 2 y 3: LUNES		PROGRESIÓN HORIZONTAL	
				2 SERIES	ALTERNAR LADOS
EJERCICIO 1 Movilidad cadera		8 repeticiones	Rotación interna y externa de cadera tumbado en el suelo con ambas rodillas flexionadas. Importante mantener la posición de la pelvis durante el movimiento.		
EJERCICIO 2 Estiramiento flexores de cadera		2 x 15"	Agregar una ligera abducción de cadera de la pierna adelantada y una rotación externa de la cadera de la pierna atrasada		
EJERCICIO 3 Estiramiento abductores/rotadores externos de cadera		2 x 15"	En esta posición tratar de llegar lejos (control).		
EJERCICIO 4 Estiramiento dorsiflexión tobillo		2 x 20"	Desplazar el tronco hacia delante de manera controlada, llevando el muslo hacia delante y ejerciendo fuerza sobre el talón.		

Figura 15. Bloque de movilidad y flexibilidad correspondiente a la primera sesión (lunes) de la primera, segunda y tercera semana. Elaboración propia.

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD	SEMANA 1, 2 y 3: MIÉRCOLES	PROGRESIÓN HORIZONTAL	
		2 SERIES	ALTERNAR LADOS
EJERCICIO 1 Movilidad cadera		8 repeticiones	Rotaciones de cadera con apoyo de manos detrás. Mantener estable la pelvis.
EJERCICIO 2 Estiramiento aductores		2 x 15"	Llevar las rodillas hacia el suelo manteniendo la zona lumbar neutra.
EJERCICIO 3 Estiramiento abductores/ rotadores externos de cadera		2 x 15"	En esa posición tratar de acercar rodilla al hombro contralateral.
EJERCICIO 4 Estiramiento dorsiflexión tobillo		2 x 20"	Desplazar el tronco hacia delante, llevando el muslo hacia delante y ejerciendo fuerza sobre el talón.

Figura 16. Bloque de movilidad y flexibilidad correspondiente a la segunda sesión (miércoles) de la primera, segunda y tercera semana. Elaboración propia.

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD		SEMANA 1, 2 y 3: VIERNES		PROGRESIÓN HORIZONTAL	
				2 SERIES	ALTERNAR LADOS
EJERCICIO 1 Movilidad cadera		8 repeticiones	Rotaciones de cadera con apoyo de manos detrás. Mantener estable la pelvis.		
EJERCICIO 2 Estiramiento cuádriceps		2 x 15"	Flexionar rodilla acercando pie a glúteo. Realizar retroversión pélvica previa.		
EJERCICIO 3 Estiramiento isquiotibiales		2 x 15"	Ejercer fuerza isométrica contra la pared 6" y separarla 3" manteniendo la extensión de rodilla.		
EJERCICIO 4 Estiramiento dorsiflexión tobillo		2 x 20"	No levantar el talón y llevar la rodilla hacia dirección anterior, antero-medial y antero-lateral.		

Figura 17. Bloque de movilidad y flexibilidad correspondiente a la tercera sesión (viernes) de la primera, segunda y tercera semana. Elaboración propia.

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD		SEMANA 4, 5 y 6: LUNES		PROGRESIÓN HORIZONTAL	
				2 SERIES	ALTERNAR LADOS
EJERCICIO 1 Movilidad cadera		8 repeticiones	Rotaciones de cadera sin apoyo de manos detrás. Finalizar con extensión de cadera. Mantener estable la pelvis.		
EJERCICIO 2 Estiramiento flexores de cadera		2 x 15"	Agregar una ligera abducción de cadera de la pierna adelantada y una rotación externa de la cadera de la pierna atrasada.		
EJERCICIO 3 Estiramiento abductores/rotadores externos de cadera		2 x 15"	En esta posición tratar de llegar lejos suavemente (adelante).		
EJERCICIO 4 Estiramiento dorsiflexión tobillo		2 x 20"	No levantar el talón y llevar la rodilla hacia dirección anterior, anterio-medial y anterio-lateral de manera controlada.		

Figura 18. Bloque de movilidad y flexibilidad correspondiente a la primera sesión (lunes) de la cuarta, quinta y sexta semana. Elaboración propia.

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD	SEMANA 4, 5 y 6: MIÉRCOLES	PROGRESIÓN HORIZONTAL	
		2 SERIES	ALTERNAR LADOS
EJERCICIO 1 Movilidad cadera		8 repeticiones	Rotaciones de cadera sin apoyo de manos detrás con extensión de cadera y paso adelante final. Mantener estable la pelvis.
EJERCICIO 2 Estiramiento aductores		2 x 15"	Llevar las rodillas hacia el suelo manteniendo la zona lumbar neutra.
EJERCICIO 3 Estiramiento abductores/ rotadores externos de cadera		2 x 15"	En esa posición tratar de acercar rodilla al hombro contralateral.
EJERCICIO 4 Estiramiento dorsiflexión tobillo		2 x 20"	Balanciarse sobre cada pierna de forma alterna favoreciendo la dorsiflexión de tobillo pasiva.

Figura 19. Bloque de movilidad y flexibilidad correspondiente a la segunda sesión (miércoles) de la cuarta, quinta y sexta semana. Elaboración propia.

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD		SEMANA 4, 5 y 6: VIERNES		PROGRESIÓN HORIZONTAL	
				2 SERIES	ALTERNAR LADOS
EJERCICIO 1 Movilidad cadera		8 repeticiones	-Rotación interna del fémur ejerciendo fuerza entre ambas rodillas. -Rotación externa e interna de cadera en flexión y abducción de 30° con las rodillas extendidas.		
			EJERCICIO 2 Estiramiento cuádriceps		2 x 15"
EJERCICIO 3 Estiramiento isquiotibiales y triceps sural		2 x 15"			
			EJERCICIO 4 Estiramiento dorsiflexión tobillo		2 x 20"

Figura 20. Bloque de movilidad y flexibilidad correspondiente a la tercera sesión (viernes) de la cuarta, quinta y sexta semana. Elaboración propia.